

ТУМАНЛАШТИРИЛГАН ИПАК ҚУРТЛАРИНИНГ ОЗИҚЛАНИШИДА ЁШЛАРИ БЎЙИЧА ТАЛАБ ЭТИЛАДИГАН МАЙДОННИ ПИЛЛА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Х.Э.Рахманова

ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси Дотценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905156>

Аннотация. Мақолада ипак қуртлари боқилаётган даврида озиқланиш майдонининг зич бўлиши ипак қурти терисининг кутикуляр қаватини кўп жароҳатланишига сабабчи бўлади ва қурт боқиш вақтида микроорганизмлар кўпайиб, юқумли касаликларни пайдо қилади. Бундай шароитда ипак қуртларида барг учун талаб ошганлиги сабабли ривожланишидан орқада қолган қуртлар пайдо бўла бошлайди. Бундай қуртлар юқумли касалликларга тез чалинганлиги сабабли, юқумли касалликларнинг авж олиб кетишига олиб келиши тўғрисидаги маълумот келтирилади.

Калим сўзлар: ипак қурти, озиқланиш майдони, маҳсулдорлик, тут барги агротехник тавсия.

Аннотация. В этой статье приведены сведения о том, что плотное размещение гусениц в выкормочной площади приводит к повреждению кутикулярного слоя кожи гусениц, что в результате резко увеличивает распространение микроорганизмов, что приводит к появлению инфекционных заболеваний. В таких условиях из-за повышенной потребности в корме возникают отстающие в развитии гусеницы. Такие гусеницы больше восприимчивы инфекционным заболеваниям, что в результате приводит к массовым заражениям гусениц.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, площадь питания, продуктивность, тутовый лист, агротехнические рекомендации.

Annotation. This article provides information that the dense placement of caterpillars in the rearing area leads to damage to the cuticular layer of the skin of caterpillars, which as a result dramatically increases the spread of microorganisms, which leads to the appearance of infectious diseases.

In such conditions, due to the increased need for food, caterpillars lagging behind in development arise. Such caterpillars are more susceptible to infectious diseases, which results in massive caterpillar infections.

Key words: silkworm, feeding area, productivity, mulberry leaf, agrotechnical recommendations.

Мамлакатимизда бугунги кунда ривожлантириш бўйича кенг қамровли ишлаб чиқариш олиб борилиб, ипак қуртидан бир йилда бир неча маротаба пилла ҳосили олишга эришилмоқда. Бунинг учун қурт боқишга жалб этилган касаначи ва фермер хўжаликлари томонидан қурт боқишга танланган хоналар майдонининг меъёрида бўлишини таъминлаш ва қуртларни ёшдан-ёшга ўтганда сийраклаштириш ҳамда етарли миқдорда озиқа билан таъминлаш борасидаги бажариладиган ишлар самарадорлигини

ошириш билан биргаликда илмий изланиш ва янги инновацион ишланмаларни кенг жорий этиш талаб этилади. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Қишлоқ хўжалигини жумладан, пиллачилик тармоғини ривожлантириш, унинг экспорт салоҳиятини ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган”. Ушбу фармон ижросини тўлақонли амалга ошириш жумладан, етиштириладиган пилла хом-ашёси сифатини янада ошириш, махсус қуртхоналарда тут ипак қуртини парваришлаш, меъёридаги майдон ва озиқа билан таъминлашга янги самарали агротехника ва услубиётларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга. Тут ипак қурти махсус биноларда боқилганлиги учун унинг яшаш жойи қурт боқиш майдони деб қабул қилинган. Боқилаётган қуртларнинг жойлашиш қалинлиги биринчи галда ҳар бир қуртга тўғри келадиган барг миқдорига таъсир қилади. Қурт боқиш сатҳи аввалда жуда ҳам кичкина бўлиб, бир қути уруғдан очирилган қуртлар 32 квадрат метр майдончада боқилган. Алпатов ва Баҳовиддиновларнинг маълумотларига кўра, боқиш сатҳининг катта-кичиклиги энг мувофиқ (оптимал) бўлганида қуртлар яхши ривожланади. Хонакилаштирилган ипак қуртларида тўда-тўда бўлиб яшаш хисси ҳали ҳам йўқолган эмас. Агар қуртлар якка-якка ёки кичик тўдаларга жойланиб боқилса жуда безовталана бошлайдилар. Шунинг учун ипак қуртларини саноат пиллаларини етиштириш ёки насли қуртларни боқиш жараёнига қараб бир қути қурт учун маълум миқдорда озиқаланиш майдони бўлиши керак. Ўрта Осиё ва Кавказ давлатлари олимларининг қурт боқиш шароитини кузатиш натижаларига кўра, аввалда белгиланган қурт боқиш сатҳининг нормаларини 1,5-2 хисса кенгайтириш олинмаган пилла ҳосилини оширишга бевосита таъсир этишлиги такидланган.

Бешинчи ёшдаги қуртлар баргли новдалар билан боқилганда уларнинг ҳар 500 таси учун 1 квадрат метр ёки бир қути қуртлар учун 70 квадрат метр сатҳ бўлиши энг мувофиқ ҳисобланади. Баҳовиддиновнинг кўрсатишича, бу норма қатъий эмас, чунки биринчи учинчи ёшдаги қуртлар маълум бир қалинликда жойланиб боқилганда яхшироқ ўсади, уларни ортиқча сийраклаштириш ўсишига ёмон таъсир қилади, бешинчи ёшдаги қуртларни сийраклаштириш чегараси ҳалигача аниқланган эмас.

Баҳовиддинов бир қути уруғдан очирилган Бағдод зот қуртларни бешинчи ёшида 100 квадрат метр майдончада боқиб жуда яхши натижага эришган. Лекин, унинг айтишича, бу хулоса ҳали қатъий эмас, чунки бунда биологик томондан бошқа, иқтисодий томондан ҳам алоҳида текшириш талаб қилинади. Энди айрим ёшлардаги қуртларни жойлаш қалинлигига келсак, бунда қурт танасининг жойланган сатҳи биринчи ёш даврида 5-6 хисса, ундан кейинги ёшлардаги қуртларники эса 2,5-3,2 хисса кенгайди. Бир қути уруғдан эндигина очилиб чиққан личинкаларни боқиш учун 0,5 квадрат метр, яъни бир қути уруғни очириш вақтида жойлаштириш учун талаб этилган майдонча кифоя қилади. Бундан ташқари, қуртларни жойлаштириш қалинлигига қараб уларнинг овқатланиш шароити ҳам ўзгаради, чунки бу нарсанинг профилактик аҳамияти ҳам бор.

Биринчидан, боқилаётган қуртлар ортиқча қалин жойлаштирилганида қурт терисининг кутикуляр қавати кўп жароҳатланади ва қурт боқиш вақтида ифлосликлар кўпайиб, юқумли микроблар тўплана бошлайди. Бу нуқтаи назардан яна шуни айтишимиз керакки, бундай шароитда қуртларда барг учун кураш зўрайиб, қолоқ категориядаги қуртлар пайдо бўла бошлайди. Бундай қолоқ қуртлар юқумли касалликларни анча тез юқтирувчан бўлишлари сабали, юқумли касалликларнинг авж олиб кетишига туртки бўлиши мумкин.

Қурт боқиш майдонининг катта кичиклиги ипак қуртининг жойлашишига ва унинг ривожланишига таъсир этади шунингдек қурт боқиш майдонининг ўлчами қуртнинг озукланишига, холатига ва ривожланишига таъсири катта. Майдон ўлчами кичик бўлса, ҳар бир қуртга кам озуқа тушади, озуқа қурт ахлати билан ифлосланади. қурт танасидан ва ғанадан намликни буғланиши қийинлашади, микроклимига салбий таъсир этиб, касаллик туғдирувчи микроорганизмлар кўпаяди.

Қуртлар зич жойлашганда бир-бирига ҳалақит бериб, устидан ўрмалаб тирноқлари билан бошқасининг терисини жароҳатлайди, қонини зарарлайди. Натижада нобуд бўлган қуртлар миқдори кўпаяди, пилласи кичиклашади, сифати ва ҳосили кескин камаяди.

Агарда қурт боқиш майдони жуда катта бўлса ҳам қуртлар сийраклашади, иштахаси йўқолади, секин ривожланади. Барг, боқиш инвентарлари ортиқча сарфланиб иқтисодий зарар келтиради. Шунинг учун қурт боқиш майдони уларнинг ёшига қараб меъёрида бўлиши талаб этилади ва маълум норматив асосида олиб борилиши керак.

Бир қути ипак қуртлари ёшлари бўйича боқиладиган озиқаланиш майдони (1-жадвал).

Вариантлар	Қуртни ёшлари бўйича боқиладиган озиқаланиш майдони, м ²				
	1 ёшида	2 ёшида	3 ёшида	4 ёшида	5 ёши ва пилла ўраганда
1-вариант	0,66	2	5	10	20м ²
2-вариант	0,99	3	7,5	15	30м ²
3-вариант	1,32	4	10	20	40м ²
4-вариант	1,65	5	12,5	25	50м ²
5-вариант (қиёсловчи)	2	6	15	30	60м ²

Кичик ёшларида қурт боқиш майдонининг ўлчами қуртларнинг ҳаётчанлигига, катта ёшларда – пилла сифатига таъсир этади. Илғор пиллакорлар қурт боқиш майдони 70-80м² гача кенгайтириб 80-90 кг гача пилла ҳосили олишга эришганлар.

Қурт боқиш майдонининг катталиги ипак қуртининг ўлчамига, унинг эгаллаган жойига ва 1 г ёки бир қутидаги қуртларнинг сонига боғлиқ. (1- жадвалда). Жадвалда ҳар бир ёшнинг охирида бир дона қуртнинг ёшлари бўйича тана кўрсаткичлари ва эгаллаган майдони кўрсатилган. Бир дона қуртнинг эгаллаган жойининг ҳажми, ҳар бир ёшида 3-3,5 баробар катталашади. Натижада бир қути қурт 5 ёшда бир жойга тўпланса тахминан 23м² жойни эгаллайди. Лекин меъёридаги озуқаланиши ва ривожланиши учун 3 марта катта жойни эгаллаш тақозо этади.

Агар ҳар қутида 45 минг дона қурт боқилса, 1кв.м. сатҳда 700-750 дона бешинчи ёшдаги қуртлар бўлади. қуртларнинг зичлигини назорат қилиш учун 100 кв.см (10x10 см) сатҳдаги тўртбурчак андоза ёрдамида қуртлар сўкчакнинг бир неча жойидан санаб кўрилади. 100 кв.смда, ўрта ҳисобда 7-8 дона қурт бўлса, қуртларнинг зичлиги макбул ҳисобланади. Ўлчаш учун ҳар бир агроном ва агротехник ёки мутахассиснинг чўнтагида қаттиқ қоғоз ва картондан ясалган (томонлари 10см га тенг бўлган) квадрат бўлиши керак.

**Ипак қуртини ёшлари бўйича тана кўрсаткичлари ва
эгаллаган майдон катталиги (2-жадвал)**

Қуртларнинг ёши	Узунлиги (мм)	Эни-кенглиги (мм)	1 дона курт эгаллайдиган майдон (мм ²)
Биринчи ёш	6,7	1,37	9,2
Иккинчи ёш	12,8	2,1	26,9
Учинчи ёш	28,0	3,2	89,6
Тўртинчи ёш	42	5,4	226,8
Бешинчи ёш	75,0	8,0	600,0

Бирор ҳашорат тури тарқалаган ва маълум экологик шароити билан таърифланадиган майдон муайян турнинг яшаш жойи деб аталади.

Тут ипак қуртлари қадимдан ёввойи ҳолда ҳаёт кечирган ва тўда-тўда бўлиб яшаган. Бу ҳолат улар ҳатто хонакиллаштирилганда ҳам йўқолган эмас. Агар куртлар якка-якка ёки кичик тўдаларда (тўплашларда) жойлаштириб боқилса, жуда безовталаниб бошлайди ва яхши ривожланмайди. Шунинг учун ипак қуртларини боқиш жараёнига қараб бир кути ипак қуртларни боқиш жараёнига қараб бир кути ипак курти учун маълум миқдорда майдон бўлиши керак.

2-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, куртларнинг вазни бешинчи ёшнинг охирига етганда энг юқори даражага етиши (5,5 г) аниқланади. Бунда биринчи ёш давомида куртнинг вазни 0,420 миллиграммдан 4,97 миллиграммдан ёки 11,7 марта ошган бўлса, учинчи ёшда 385 марта, бешинчи ёш охирига келиб куртнинг оғирлиги тухумдан чиққанданги вазниган нисбатан 13 минг марта ошганлиги маълум бўлди. Демак куртларнинг ўсиш суръати учинчи ёшидан кўтарилиб боради ва бешинчи ёшда энг юқори нуқтасига етади. Юқори суръатда ўсиш ва ривожланишни таъминлаш учун куртларни (айниқса, учинчи ёшидан бошлаб) нафақат тўйимли ва мўл тут барглари билан, балки етарлича озикланиш майдони билан таъминлаш лозим, деган фикр келиб чиқади. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки тут ипак куртларидан кам сарф харажат қилиб мўл ҳосили олиш учун, ҳар бир зот ва дурагайининг ўзига хос хусусиятидан келиб чиққан ҳолда, уларнинг соғлом ўсиб ривожланишига таъсир қилувчи барча ташқи омиллар қатори уларни ёшлари бўйича оптималь боқиш майдонлари билан таъминлаш катта ишлаб чиқариш аҳамиятига эга. Шу ўринда четдан уруғи олиб келиниб боқилаётган дурагайлар ҳам мустасно эмас.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Н.А. Ахмедов, С.Муродов. Ипак курти экологияси ва боқиш агротехникаси.
2. Тошкент “Ўқитувчи” 2004 йил.
1. Н.А.Ахмедов. Ипак курти экологияси ва боқиш агротехникаси. Типография ТошДАУ, Тошкент 2000.
2. Х.Э.Рахманова “ Махсуқуртхоналарда озуқа сақлаш тартиби ва қоидалари” Чорвачилик ва насилчилик иши илмий амалий журнал. №5 2022 й..Тут ипак куртининг озикланиш муддати “Ипак”журнали 1999й.№ 1.